

10.5281/zenodo.12806184

ПРИМЖАРОВА Лиза

аудитор,

Deloitte, США, г. Сиэтл

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Аннотация. Целью данного исследования является анализ особенностей аудита малых и средних предприятий (МСП) и разработка рекомендаций по его совершенствованию. В исследовании использован сравнительный анализ международной практики, моделей оценки рисков и концептуальных основ. Исследование показало, что аудит МСП требует индивидуального подхода в связи с ограниченными ресурсами, упрощенной организационной структурой и неформальными бизнес-процессами. Среди ключевых выводов – необходимость динамичного подхода к оценке рисков, важность пропорционального аудита и потенциал интеллектуальных технологий аудита. В работе предложено несколько концепций, включая эффективность аудита, контекстуализацию аудита и T-образные навыки для аудиторов. В исследовании делается вывод о том, что для повышения эффективности аудита МСП необходима гибкая методология, адаптируемая к специфическому контексту МСП, интеграция инновационных технологий и развитие междисциплинарных компетенций аудиторов. Данное исследование вносит вклад в данную область, предлагая комплексную основу для повышения качества и эффективности аудита МСП в контексте развивающейся бизнес-среды и технологического прогресса.

Ключевые слова: аудит МСП, риск-ориентированный подход, эффективность аудита, пропорциональный аудит, интеллектуальный аудит, контекстуализация аудита, динамическая оценка рисков, прозрачность аудита, t-образные навыки, масштабируемость аудита.

1. Введение

В условиях динамично развивающейся экономической среды и усложнения финансовых отношений, аудит малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) приобретает особую значимость. Специфика функционирования субъектов МСБ, характеризующаяся ограниченностью ресурсов, централизацией управления и зачастую недостаточным уровнем внутреннего контроля, обуславливает необходимость дифференцированного подхода к проведению аудиторских проверок [1]. Актуальность исследования обусловлена рядом факторов:

1. Возрастающая роль МСБ в экономике и необходимость обеспечения достоверности их финансовой отчетности для принятия инвестиционных и управленческих решений.

2. Изменения в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности, требующие адаптации методологии аудита к специфике МСБ.

3. Усиление влияния цифровизации на бизнес-процессы МСБ, что создает новые вызовы для аудиторов в контексте оценки рисков и сбора аудиторских доказательств.

4. Необходимость оптимизации аудиторских процедур для обеспечения эффективности аудита МСБ при сохранении его качества.

Поэтому цель исследования заключается в комплексном анализе особенностей аудита малого и среднего бизнеса и разработке научно обоснованных рекомендаций по его совершенствованию в условиях современной экономической реальности.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

1. Провести анализ теоретических и нормативных основ аудита МСБ, включая международные стандарты аудита и национальные регуляторные требования.

2. Идентифицировать и систематизировать ключевые особенности аудита МСБ, влияющие на планирование, проведение и документирование аудиторских процедур.

3. Исследовать специфику применения риск-ориентированного подхода в аудите МСБ с учетом ограниченности систем внутреннего контроля.

4. Проанализировать проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются аудиторы при

проверке субъектов МСБ, включая этические аспекты и влияние цифровизации.

5. Провести сравнительный анализ международной практики аудита МСБ и оценить возможности адаптации передового опыта.

6. Разработать рекомендации по совершенствованию методологии и практики аудита МСБ с учетом современных тенденций развития аудиторской деятельности.

Информационную базу исследования составляют международные стандарты аудита (МСА), национальные стандарты аудиторской деятельности, научные публикации отечественных и зарубежных ученых в области аудита и экономического анализа, статистические данные, материалы профессиональных аудиторских организаций и результаты собственных эмпирических исследований автора.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии концептуальных основ аудита МСБ, уточнении понятийного аппарата и систематизации факторов, влияющих на специфику аудиторских процедур в отношении субъектов МСБ. Практическая значимость работы состоит в разработке методических рекомендаций по совершенствованию аудита МСБ, которые могут быть использованы аудиторскими организациями для повышения эффективности и качества проверок.

2. Теоретические и нормативные основы аудита малого и среднего бизнеса

Прежде чем углубиться в теоретические и нормативные аспекты аудита малого и среднего бизнеса (МСБ), необходимо дать четкое определение данной категории субъектов хозяйствования. Согласно международной практике и рекомендациям Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB) [4], малое

и среднее предприятие определяется как организация, обладающая следующими качественными характеристиками:

1. Концентрация права собственности и управления в руках небольшого числа лиц (зачастую в рамках одной семьи);

2. Одна или несколько из следующих особенностей:

- Простые или несложные операции;
- Простой бухгалтерский учет;
- Небольшое количество направлений деятельности и продуктов в рамках направлений деятельности;
- Небольшое количество средств внутреннего контроля;
- Небольшое количество уровней управления с ответственностью за широкий спектр средств контроля;
- Небольшой штат сотрудников, многие из которых выполняют широкий спектр обязанностей.

Теоретический фундамент аудита МСБ базируется на общих концепциях аудита, адаптированных к специфике данного сегмента. Ключевыми теоретическими основами являются концепции существенности, аудиторского риска и профессионального скептицизма [1].

Модель аудиторского риска в контексте МСБ приобретает особое значение ввиду повышенной вероятности существенных искажений. Данная модель может быть представлена следующим образом:

$$AR = IR \times CR \times DR \quad (1)$$

Где AR – аудиторский риск, IR – неотъемлемый риск, CR – риск средств контроля, DR – риск необнаружения.

Для наглядного представления специфики оценки рисков в аудите МСБ предлагается следующая сравнительная таблица 1.

Таблица 1

Оценки рисков в аудите МСБ

Компонент риска	Особенности в МСБ	Влияние на аудиторские процедуры
Неотъемлемый риск (IR)	Как правило, выше из-за ограниченности ресурсов и компетенций	Увеличение объема процедур проверки, по существу
Риск средств контроля (CR)	Часто высокий из-за ограниченности или отсутствия формализованных контрольных процедур	Снижение доверия к системе внутреннего контроля, увеличение объема детальных тестов
Риск необнаружения (DR)	Требует тщательного управления для компенсации повышенных IR и CR	Применение более детальных аналитических процедур и расширенной выборки

Нормативно-правовая база аудита МСБ включает в себя международные стандарты аудита (МСА) и национальные регуляторные требования. Особое значение имеет МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения», который подчеркивает необходимость учета специфики МСБ при оценке рисков. Кроме того, МСА 230 «Аудиторская документация» предусматривает возможность применения упрощенных подходов к документированию аудита МСБ при сохранении достаточности и надлежащего характера аудиторских доказательств.

Риск-ориентированный подход в аудите МСБ приобретает особую актуальность в условиях ограниченности ресурсов и времени на проведение проверки. Данный подход предполагает концентрацию усилий аудитора на областях с наибольшим риском существенного искажения [2]. Для МСБ характерны следующие области повышенного риска:

1. Признание выручки, особенно в условиях неформальных договоренностей с клиентами.
2. Оценка запасов и дебиторской задолженности.
3. Операции со связанными сторонами.
4. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Применение риск-ориентированного подхода в аудите МСБ требует от аудитора глубокого понимания бизнес-модели клиента и специфики отрасли. В этом контексте особую значимость приобретает концепция профессионального скептицизма, которая предполагает критическую оценку полученных аудиторских доказательств и повышенное внимание к признакам возможных искажений.

Теоретические основы аудита МСБ также включают концепцию масштабируемости аудиторских процедур. Данная концепция предполагает адаптацию объема и характера аудиторских процедур к размеру и сложности аудируемого субъекта без ущерба для качества аудита. Масштабируемость может проявляться в следующих аспектах:

- Упрощение процедур оценки рисков
- Сокращение объема тестирования средств контроля

- Увеличение доли аналитических процедур
- Применение выборочного метода с меньшим объемом выборки

При этом важно отметить, что масштабируемость не означает снижения требований к качеству аудиторских доказательств или уровню профессионального суждения аудитора [3].

В контексте нормативного регулирования аудита МСБ следует отметить тенденцию к дифференциации требований в зависимости от размера и общественной значимости аудируемого субъекта. Эта тенденция находит отражение в разработке специальных стандартов аудита для малых предприятий в некоторых юрисдикциях, а также в издании руководств по применению МСА в аудите МСБ международными профессиональными организациями.

3. Специфика и ключевые области аудита малого и среднего бизнеса

Аудит малого и среднего бизнеса (МСБ) характеризуется рядом особенностей, которые существенно влияют на процесс планирования, проведения и документирования аудиторских процедур. Эти особенности обусловлены спецификой организационной структуры, системы внутреннего контроля и характера деятельности субъектов МСБ [3].

В контексте планирования аудита МСБ особое значение приобретает оценка системы внутреннего контроля. В отличие от крупных корпораций, субъекты МСБ зачастую не имеют формализованных систем внутреннего контроля, что повышает риск существенных искажений финансовой отчетности. Аудитор должен учитывать, что в МСБ контрольные процедуры могут быть менее формальными и документированными, но при этом эффективными благодаря непосредственному участию собственников в управлении. Это требует от аудитора применения специфических процедур оценки контрольной среды, включая анализ «tone at the top» и этических ценностей руководства.

При планировании аудита МСБ целесообразно использовать матрицу оценки рисков, учитывающую специфику данного сегмента (табл. 2).

Таблица 2

Матрица оценки рисков

Фактор риска	Низкий риск	Средний риск	Высокий риск
Вовлеченность собственников в управление	Высокая	Средняя	Низкая
Сложность операций	Простые, повторяющиеся	Умеренно сложные	Сложные, нестандартные
Уровень автоматизации учета	Высокий	Средний	Низкий
Опыт и квалификация персонала	Высокие	Средние	Низкие
Зависимость от ключевых клиентов/поставщиков	Низкая	Средняя	Высокая

Специфика сбора аудиторских доказательств в МСБ обусловлена ограниченностью документооборота и зачастую неформальным характером бизнес-процессов. В этих условиях аудитор должен уделять повышенное внимание аналитическим процедурам и методам наблюдения. Концепция «достаточных надлежащих аудиторских доказательств» в контексте МСБ может потребовать более широкого применения альтернативных процедур, таких как подтверждение третьими сторонами и детальное тестирование операций.

Аудит финансовой отчетности МСБ сопряжен с рядом специфических рисков. Особое внимание следует уделять области признания выручки, где риск манипуляций особенно высок ввиду возможности неформальных договоренностей с клиентами. Аудитор должен применять процедуры, направленные на выявление неучтенных или преждевременно признанных доходов, включая анализ маржинальности и сопоставление данных о продажах с движением денежных средств и товарных запасов.

Также оценка непрерывности деятельности приобретает особую значимость в аудите МСБ, учитывая их повышенную чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры и зависимость от ключевых клиентов или поставщиков. Аудитор должен применять комплексный подход к оценке применимости допущения о непрерывности деятельности, включающий анализ финансовых и нефинансовых факторов. Предлагается использовать следующую модель оценки риска прекращения деятельности:

$$RGC = f(FR, OR, MR, LR) \quad (2)$$

Где RGC – риск прекращения деятельности, FR – финансовые риски, OR – операционные риски, MR – рыночные риски, LR – правовые риски.

Аудит налоговых обязательств МСБ требует особого внимания ввиду частых изменений в налоговом законодательстве и ограниченности

ресурсов субъектов МСБ для мониторинга этих изменений. Аудитор должен оценить риски, связанные с применением специальных налоговых режимов и использованием налоговых льгот, характерных для МСБ. При этом следует учитывать потенциальное влияние налоговых рисков на оценку непрерывности деятельности.

Особенности аудита связанных сторон в МСБ обусловлены часто встречающимся семейным характером бизнеса и неформальными отношениями между участниками. Аудитор должен применять процедуры, направленные на выявление неучтенных операций со связанными сторонами, включая анализ нестандартных транзакций и условий сделок. Концепция «сущности над формой» приобретает особое значение при оценке экономического содержания операций со связанными сторонами в МСБ.

В процессе аудита МСБ особое внимание следует уделять оценке запасов и дебиторской задолженности, учитывая их существенное влияние на финансовое положение субъектов МСБ. Аудитор должен критически оценивать методы определения чистой стоимости реализации запасов и резервов по сомнительным долгам, учитывая потенциальную ограниченность рыночной информации и систем кредитного контроля в МСБ.

Применение концепции существенности в аудите МСБ требует учета качественных факторов, таких как влияние искажений на выполнение ковенант по кредитным договорам или достижение ключевых показателей эффективности. При этом количественные пороги существенности могут быть установлены на более низком уровне по сравнению с крупными предприятиями, учитывая потенциально большее влияние отдельных операций на финансовую отчетность МСБ [6, с. 1-15; 7, с. 275-326].

4. Проблемы и вызовы аудита малого и среднего бизнеса

Аудит малого и среднего бизнеса (МСБ) сопряжен с рядом специфических проблем и вызовов, которые требуют от аудиторов адаптации традиционных подходов и методологий [5]. Как было отмечено ранее, ключевой проблемой выступает ограниченность ресурсов, характерная для субъектов МСБ, что оказывает существенное влияние на процесс планирования и проведения аудита. Эта ограниченность проявляется в нескольких аспектах, создавая комплексную проблематику для аудиторской деятельности.

Прежде всего, финансовые ограничения МСБ часто приводят к сокращению бюджетов на аудит, что ставит перед аудиторами задачу оптимизации процедур без ущерба для качества проверки. В этом контексте актуализируется концепция «аудиторской эффективности» (audit efficiency), которая предполагает максимизацию соотношения между достигнутым уровнем уверенности и затраченными ресурсами. Для оценки эффективности аудита МСБ может быть применена следующая модель:

$$AE = f(AR, TC) \quad (3)$$

Где AE – аудиторская эффективность, AR – достигнутый уровень уверенности, TC – общие затраты на аудит.

Ограниченность человеческих ресурсов в МСБ создает проблемы в области разделения обязанностей и функционирования системы

внутреннего контроля. Это повышает риски существенного искажения финансовой отчетности и требует от аудиторов разработки специфических процедур для компенсации недостатков контрольной среды. В данном контексте актуализируется применение концепции «компенсирующих контролей» (compensating controls), которая предполагает идентификацию и оценку альтернативных механизмов контроля, способных снизить риски, связанные с отсутствием формального разделения обязанностей.

Проблема документирования в МСБ представляет собой многоаспектный вызов для аудиторов. С одной стороны, недостаточный уровень формализации бизнес-процессов и документооборота в МСБ затрудняет сбор аудиторских доказательств. С другой стороны, требования стандартов аудита к документированию аудиторских процедур остаются неизменными вне зависимости от размера аудируемого субъекта. Это противоречие создает необходимость разработки инновационных подходов к документированию аудита МСБ, которые бы обеспечивали соблюдение профессиональных стандартов при минимизации административной нагрузки на клиента.

Для систематизации подхода к документированию аудита МСБ предлагается использовать матрицу оценки рисков и соответствующих требований к документации (табл. 3).

Таблица 3

Матрица оценки рисков и соответствующих требований к документации

Уровень риска	Характеристика области	Требования к документации
Высокий	Ключевые суждения, сложные оценки	Детальное документирование всех этапов анализа и выводов
Средний	Стандартные операции с элементами субъективности	Документирование ключевых процедур и выводов
Низкий	Рутинные операции, автоматизированные процессы	Возможность применения упрощенных форм документирования

Этические вопросы при аудите МСБ приобретают особую остроту в силу часто возникающих тесных взаимоотношений между аудитором и клиентом. Концепция независимости аудитора, являющаяся краеугольным камнем аудиторской этики, подвергается испытанию в условиях, когда аудитор может выполнять для МСБ дополнительные консультационные функции. В этом контексте актуализируется применение концепции «этического фильтра» (ethical filter), предполагающей систематическую оценку потенциальных угроз

независимости и разработку соответствующих мер предосторожности.

Влияние цифровизации на аудит МСБ представляет собой двоякий вызов. С одной стороны, внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы МСБ создает новые риски, связанные с информационной безопасностью и достоверностью данных. С другой стороны, цифровизация открывает новые возможности для повышения эффективности аудиторских процедур. В этом контексте актуализируется концепция «цифрового аудита» (digital audit),

предполагающая интеграцию технологий анализа данных и искусственного интеллекта в процесс аудита МСБ.

Для оценки готовности МСБ к цифровому аудиту может быть использована следующая модель зрелости:

1. Базовый уровень: Преимущественно ручной ввод данных, ограниченное использование ИТ-систем.

2. Развивающийся уровень: Внедрение базовых систем учета, начало цифровизации бизнес-процессов.

3. Определенный уровень: Интегрированные системы учета, элементы автоматизации контрольных процедур.

4. Управляемый уровень: Комплексные ERP-системы, развитая система внутреннего контроля в ИТ-среде.

5. Оптимизированный уровень: Полная интеграция бизнес-процессов в цифровую среду, применение передовых технологий анализа данных.

Преодоление обозначенных проблем и вызовов аудита МСБ требует комплексного подхода, включающего адаптацию методологии аудита, развитие профессиональных компетенций аудиторов и внедрение инновационных технологий. Ключевым фактором успеха в этом контексте выступает способность аудиторов сочетать глубокое понимание специфики МСБ с неукоснительным соблюдением профессиональных стандартов и этических норм. Это предполагает непрерывное совершенствование подходов к оценке рисков, сбору

аудиторских доказательств и формированию аудиторского мнения в условиях ограниченности ресурсов и возрастающей сложности экономической среды функционирования МСБ.

5. Сравнительный анализ и рекомендации по совершенствованию аудита МСБ

В контексте глобализации экономических процессов и унификации стандартов финансовой отчетности сравнительный анализ подходов к аудиту малого и среднего бизнеса (МСБ) в различных странах приобретает особую актуальность. Данный анализ позволяет выявить лучшие практики и сформулировать рекомендации по совершенствованию методологии аудита МСБ.

Рассматривая опыт развитых стран, следует отметить дифференцированный подход к регулированию аудита МСБ. В США, например, Комитет по аудиту частных компаний (РСАОВ) разработал специальные стандарты для аудита непубличных компаний, учитывающие специфику МСБ. Великобритания пошла по пути внедрения концепции «пропорционального аудита» (proportionate audit), предполагающей адаптацию объема аудиторских процедур к размеру и сложности аудируемого субъекта. Германия, в свою очередь, акцентирует внимание на риск-ориентированном подходе в аудите МСБ, что нашло отражение в национальных стандартах аудита.

Для систематизации сравнительного анализа предлагается использовать следующую матрицу оценки подходов к аудиту МСБ в различных юрисдикциях (табл. 4).

Таблица 4

Оценка подходов к аудиту МСБ в различных юрисдикциях

Критерий	США	Великобритания	Германия	Развивающиеся страны
Нормативная база	Специальные стандарты для непубличных компаний	Концепция пропорционального аудита	Акцент на риск-ориентированном подходе	Адаптация международных стандартов
Порог обязательного аудита	Отсутствует для непубличных компаний	Установлен на уровне МСБ	Дифференцирован по отраслям	Варьируется значительно
Требования к документации	Упрощенные для МСБ	Гибкие, основанные на профессиональном суждении	Строгие, но с учетом специфики МСБ	Часто избыточные
Использование ИТ в аудите	Высокое	Среднее	Высокое	Низкое

Анализ практики аудита МСБ в развивающихся странах выявляет тенденцию к механическому переносу международных стандартов аудита без должной адаптации к местным условиям. Это создает дополнительную нагрузку на субъекты МСБ и снижает эффективность аудиторских процедур. В данном контексте актуализируется концепция «контекстуализации аудита» (audit contextualization), предполагающая учет социально-экономических и культурных особенностей при разработке методологии аудита МСБ.

Российский опыт аудита МСБ характеризуется дуализмом подходов. С одной стороны, наблюдается стремление к гармонизации с международными стандартами аудита. С другой стороны, сохраняются элементы формального подхода, унаследованные от системы ревизионного контроля. Это создает необходимость разработки комплексного подхода к совершенствованию аудита МСБ, учитывающего как международные тенденции, так и национальную специфику.

На основе проведенного сравнительного анализа можно сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию аудита МСБ:

1. Адаптация международных стандартов аудита к специфике МСБ должна осуществляться на основе концепции «масштабируемости аудита» (scalable audit). Данная концепция предполагает разработку гибкой методологии, позволяющей адаптировать объем и характер аудиторских процедур к размеру и сложности аудируемого субъекта без ущерба для качества аудита. Для реализации этой концепции предлагается использовать модель оценки сложности бизнеса:

$$CB = f(OS, IT, RI, MC) \quad (4)$$

Где CB – сложность бизнеса, OS – организационная структура, IT – уровень использования информационных технологий, RI – регуляторная интенсивность, MC – сложность управленческого учета.

2. Развитие методологии риск-ориентированного аудита для МСБ должно базироваться на концепции «динамической оценки рисков» (dynamic risk assessment). Эта концепция предполагает непрерывный мониторинг и переоценку рисков существенного искажения финансовой отчетности в процессе аудита. Для реализации данного подхода рекомендуется внедрение систем автоматизированного анализа данных, позволяющих выявлять

аномалии и паттерны, указывающие на повышенные риски.

3. Внедрение инновационных технологий в аудит МСБ должно осуществляться на основе концепции «умного аудита» (smart audit). Данная концепция предполагает интеграцию технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа больших данных в процесс аудита. Это позволит повысить эффективность аудиторских процедур и снизить нагрузку на клиента в части предоставления информации. Для оценки готовности аудиторских фирм к внедрению «умного аудита» предлагается использовать следующую модель зрелости:

- Уровень 1: Базовая автоматизация аудиторских процедур.
- Уровень 2: Использование аналитических инструментов для обработки данных.
- Уровень 3: Внедрение элементов машинного обучения в процесс аудита.
- Уровень 4: Комплексное использование AI в оценке рисков и планировании аудита.
- Уровень 5: Полная интеграция технологий «умного аудита» в бизнес-процессы.

4. Совершенствование подходов к документированию аудита МСБ должно основываться на концепции «аудиторской прозрачности» (audit transparency). Эта концепция предполагает разработку стандартизированных форм документации, обеспечивающих четкое обоснование аудиторских суждений и выводов при минимизации избыточной информации. Рекомендуется внедрение электронных систем документооборота, интегрированных с аналитическими инструментами аудита.

5. Развитие компетенций аудиторов в области аудита МСБ должно базироваться на концепции «T-shaped skills». Данная концепция предполагает сочетание глубоких знаний в области аудита с широким спектром междисциплинарных навыков, включая понимание бизнес-процессов, информационных технологий и отраслевой специфики МСБ.

Реализация предложенных рекомендаций позволит повысить эффективность и качество аудита МСБ, обеспечивая баланс между соблюдением профессиональных стандартов и учетом специфики данного сегмента бизнеса. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению достоверности финансовой отчетности МСБ и укреплению доверия пользователей к результатам аудита.

6. Заключение

В результате проведенного исследования особенностей аудита малого и среднего бизнеса (МСБ) можно сделать ряд ключевых выводов, имеющих как теоретическое, так и практическое значение для развития аудиторской деятельности в данном сегменте.

Прежде всего, следует отметить, что аудит МСБ представляет собой специфическую область профессиональной деятельности, требующую адаптации традиционных подходов и методологий. Специфика МСБ, характеризующаяся ограниченностью ресурсов, простотой организационной структуры и зачастую неформальным характером бизнес-процессов, создает уникальный контекст для проведения аудита, который не может быть в полной мере охвачен стандартными процедурами, разработанными для крупных корпораций.

Ключевой особенностью аудита МСБ является необходимость применения риск-ориентированного подхода в условиях ограниченной системы внутреннего контроля. Это требует от аудиторов развития навыков профессионального суждения и скептицизма, а также глубокого понимания бизнес-модели и отраслевой специфики клиента. Концепция «динамической оценки рисков», предложенная в данном исследовании, может служить основой для разработки более эффективных методик планирования и проведения аудита МСБ.

Сравнительный анализ международного опыта аудита МСБ выявил тенденцию к дифференциации подходов в зависимости от размера и сложности аудируемого субъекта. Концепция «пропорционального аудита», получившая развитие в ряде развитых стран, представляется перспективным направлением для адаптации международных стандартов аудита к специфике МСБ. При этом важно отметить необходимость «контекстуализации аудита» с учетом национальных особенностей экономической и правовой среды.

Проблемы и вызовы аудита МСБ, выявленные в ходе исследования, включая ограниченность ресурсов, сложности документирования и этические аспекты, требуют комплексного подхода к их решению. Предложенная концепция «аудиторской эффективности» может служить основой для оптимизации аудиторских процедур без ущерба для качества проверки.

Особое внимание в исследовании уделено влиянию цифровизации на аудит МСБ. Концепция «умного аудита», предполагающая

интеграцию технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных в аудиторские процедуры, открывает новые возможности для повышения эффективности и качества аудита МСБ. При этом важно учитывать необходимость развития соответствующих компетенций аудиторов и разработки этических стандартов использования технологий в аудите.

Рекомендации по совершенствованию аудита МСБ, сформулированные на основе проведенного исследования, направлены на создание гибкой и адаптивной методологии, учитывающей специфику данного сегмента бизнеса. Ключевыми направлениями развития являются: адаптация международных стандартов на основе концепции «масштабируемости аудита», совершенствование риск-ориентированного подхода, внедрение инновационных технологий и развитие междисциплинарных компетенций аудиторов.

В перспективе развитие аудита МСБ видится в направлении более тесной интеграции аудиторских процедур с бизнес-процессами клиента, что позволит обеспечить непрерывный мониторинг рисков и повысить ценность аудита для заинтересованных сторон. Концепция "аудиторской прозрачности" может стать основой для повышения доверия к результатам аудита МСБ и укрепления роли аудита в обеспечении достоверности финансовой информации в данном сегменте экономики.

Литература

1. Knechel W.R., Salterio S. Auditing: Assurance and risk. – Routledge, 2016.
2. Eilifsen A. Auditing and assurance services // (No Title). – 2014.
3. Kitching J. et al. Small company abbreviated accounts: a regulatory burden or a vital disclosure? – 2011.
4. International Auditing and Assurance Standards Board. (2018). Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements. International Federation of Accountants.
5. Duska, R., Duska, B.S., Ragatz, J.A. Accounting ethics. John Wiley & Sons. – 2011.
6. Dai J., Vasarhelyi M.A. Imagineering Audit 4.0 // Journal of Emerging Technologies in Accounting. – 2016. – Т. 13. – №. 1. – С. 1-15.
7. DeFond M., Zhang J.A review of archival auditing research // Journal of accounting and economics. – 2014. – Т. 58. – №. 2-3. – С. 275-326.

PRIMZHAROVA Liza
Auditor, Deloitte, USA, Seattle

PECULIARITIES OF AUDITING SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

Abstract. *This study aims to analyze the specific features of auditing small and medium-sized enterprises (SMEs) and develop recommendations for its improvement. The research employs a comparative analysis of international practices, risk assessment models, and conceptual frameworks. The study reveals that SME audits require a tailored approach due to limited resources, simplified organizational structures, and informal business processes. Key findings include the need for a dynamic risk assessment approach, the importance of proportionate auditing, and the potential of smart audit technologies. The paper proposes several concepts, including audit efficiency, audit contextualization, and T-shaped skills for auditors. The study concludes that enhancing SME audits requires a flexible methodology adaptable to the specific context of SMEs, integration of innovative technologies, and development of interdisciplinary competencies among auditors. This research contributes to the field by offering a comprehensive framework for improving SME audit quality and efficiency in the context of evolving business environments and technological advancements.*

Keywords: *SME audit, risk-oriented approach, audit efficiency, proportionate audit, smart audit, audit contextualization, dynamic risk assessment, audit transparency, t-shaped skills, audit scalability.*